

Joachim Griesbaum, Thomas Mandl,
Christa Womser-Hacker (Hrsg.)

Information und Wissen: global, sozial und frei?

Proceedings des 12. Internationalen Symposiums
für Informationswissenschaft (ISI 2011)

Hildesheim, 9.–11. März 2011

vwh

Verlag Werner Hülsbusch
Fachverlag für Medientechnik und -wirtschaft

Abdeckung erziehungswissenschaftlicher Zeitschriften in Google Scholar

Philipp Leinenkugel¹, Werner Dees², Marc Rittberger²

¹ Langbehnstraße 15, 83022 Rosenheim
ph.leinenkugel@googlemail.com

² Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF)
Schloßstraße 29, 60486 Frankfurt am Main
dees@dipf.de; rittberger@dipf.de

Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag untersucht den Abdeckungsgrad erziehungswissenschaftlicher Fachzeitschriften in Google Scholar und verdeutlicht, inwieweit die Nutzung des kostenlosen Suchdienstes für diese Disziplin sinnvoll ist. Insgesamt wurden 712 Artikel aus sechs ausgewählten Fachzeitschriften der Erziehungswissenschaft überprüft. Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass Google Scholar vor allem aufgrund eines mangelhaften Abdeckungsgrades (noch) keine ernsthafte Alternative zu herkömmlichen Fachdatenbanken darstellt.

Abstract

This paper investigates the range of coverage of educational science journals in Google Scholar and indicates to what extent the free scientific search engine is appropriate for this discipline. A total of 712 articles taken from six selected pedagogic journals were examined. The results indicate that due to an inadequate range of coverage Google Scholar does not (presently) constitute a viable alternative to traditional educational research databases.

1 Einleitung

Seit der Einführung von Google Scholar im November 2004 (die deutschsprachige Version im April 2006) wird dieser Dienst mit viel Lob für das Angebot eines kostenfreien Zugangs zu einer immensen Menge an bibliografischen Daten und zum Teil auch Volltexten bedacht, aber auch mit viel Kritik für die oft äußerst mangelhafte Qualität der präsentierten Metadaten [vgl. Fell 2010, Jacsó 2010].

Da Google keine konkreten Angaben zu den indexierten Inhalten macht, wurde schon kurze Zeit nach der Einführung von Google Scholar die als Beta-Version gestartete „wissenschaftliche Suchmaschine“ eingehend geprüft. So wurde eine Reihe von Studien durchgeführt, die Auskunft über den Abdeckungsgrad wissenschaftlicher Fachartikel und Zeitschriftenbeiträge in verschiedenen Disziplinen geben sollten, bspw. von Lewandowski [2007] für die Bibliotheks- und Informationswissenschaft, Meier und Conkling [2008] für die Ingenieurwissenschaften oder Clermont [2010] für die Betriebswirtschaft.

Die Schlussfolgerungen dieser Studien unterscheiden sich v.a. in Abhängigkeit von den untersuchten Disziplinen und Publikationssprachen. Während sich Google Scholar nach Lewandowski [2007: 166ff.] „nicht als Ersatz für bibliografische Datenbanken im Bereich Bibliotheks- und Informationswissenschaft eignet“, zieht Clermont [2010: 84] das Fazit, „dass Google Scholar bei entsprechender Beachtung von Einschränkungen und durch einen genauen ‚Expertenblick‘ zur Literaturrecherche genutzt werden kann.“ Insbesondere im Vergleich mit der traditionellen Zitationsdatenbank Web of Science könnte Google Scholar nach Harzing und van der Wal [2008] aufgrund der breiteren Erfassung von Zeitschriften und darüber hinaus auch Büchern und Tagungsbänden gerade für die Sozial- und Geisteswissenschaften sowie die Ingenieurwissenschaften von Vorteil sein.

Viele der bisher durchgeführten Studien zur Abdeckung von Google Scholar beziehen sich auf die Natur-, Wirtschafts- oder Ingenieurwissenschaften. Für die Erziehungswissenschaft mit ihrem Fokus auf Publikationsorgane aus dem deutschsprachigen Raum ist es von besonderem Interesse, wie sich der Abdeckungsgrad deutscher Fachzeitschriften der Erziehungswissenschaft darstellt.

Daher wurde eine Studie durchgeführt, welche den Abdeckungsgrad von bedeutenden erziehungswissenschaftlichen Fachzeitschriften aus dem deutschsprachigen Raum in Google Scholar ermitteln sollte.

Hauptziel dieser Studie war es, zum einen die akademische Nutzbarkeit des Google Dienstes für die genannte Wissenschaftsdisziplin zu testen. Anhand der Ergebnisse sollte festgestellt werden, ob und inwieweit der kostenfreie Google-Dienst als Alternative zu kostenpflichtigen Fach- und Zitationsdatenbanken in Frage kommen kann.

Da Google Scholar knapp fünf Jahre nach der offiziellen Einführung in Deutschland nach wie vor den Zusatz „Beta-Version“ trägt, sollte außerdem festgestellt werden, inwieweit sich nach einer mehrjährigen Aufbau- und Entwicklungsphase die bisher geäußerten positiven und negativen Ansichten auf die zu untersuchende Disziplin übertragen lassen.

2 Abdeckung und Arten des Nachweises

Die meiste Kritik erhielt Google Scholar bisher aufgrund einer unklaren und ungleichmäßigen Abdeckung von Inhalten, einer mangelnden Qualität der Ergebnisse und der fehlerbehafteten Suchfunktion. Die Unsicherheit über die Inhalte betrifft vor allem die Frage, welche Zeitschriften überhaupt indiziert werden, welche Fachgebiete und welche Zeiträume gut abgedeckt sind, und wie die Wissenschaftlichkeit der nachgewiesenen Literatur (etwa mit Blick auf Hausarbeiten oder Kursmaterialien) einzuschätzen ist. Im Hinblick auf die Datenqualität lässt sich feststellen, dass Treffer häufig fehlerhafte bibliografische Angaben aufweisen und die Ergebnislisten zudem Dubletten enthalten [Clermont 2010].

Grundsätzlich wird in Google Scholar zwischen vier Nachweisformaten unterschieden, welche in den meisten Fällen zu Beginn eines jeden Treffers ersichtlich sind [Mayr/Walter 2006].

- Volltexte im PDF-Format, welche kostenfrei von Verlags- oder Open-Access-Servern heruntergeladen werden können. Zum Teil werden auch Beiträge im MS Word-, HTML- oder Postscript-Format indiziert. Erkennbar ist diese Form des Nachweises durch die vorangestellte Kennzeichnung [PDF], [DOC], [HTML] bzw. [PS].

- Direkte Verlinkungen auf das zitierte Dokument, welches in den meisten Fällen zumindest auf Abstract-Level verfügbar und für Lizenznehmer im Volltext abrufbar ist. Diese Form stellt die Mehrheit der in Google Scholar gefundenen Ergebnisse dar.
- Zitierte Zeitschriftenartikel, die lediglich als Zitation und ohne eine direkte Verlinkung auf den Volltext vorliegen und mit dem Präfix [ZITATION] gekennzeichnet sind.
- Nachweise von Büchern, welche u.a. über die Büchersuche von Google abgerufen werden und durch das vorangestellte [BUCH] erkennbar sind. Da diese Form des Nachweises für die vorliegende Untersuchung irrelevant ist, wurden sie bei der Ergebnisermittlung nicht weiter berücksichtigt.

3 Aufbau der Untersuchung

Für die vorliegende Untersuchung wurden insgesamt sechs Fachzeitschriften aus der Erziehungswissenschaft berücksichtigt. Konkret wurden die Jahrgänge 2006 bis 2009 abgeprüft und die zurückgelieferten Daten analysiert.¹ Zeitschriften gehören zu den zentralen Publikationsmedien wissenschaftlicher Erkenntnisse und Fachdiskussionen, weshalb sich diese Studie zur Überprüfung der akademischen Nutzbarkeit von Google Scholar auf den Abdeckungsgrad von Zeitschriften und dort wiederum auf Fachartikel beschränkte. Andere Beiträge wie Themeneinleitungen, Kommentare, Rezensionen oder Vorworte hingegen blieben bei der Untersuchung unberücksichtigt. Die methodische Vorgehensweise der Untersuchung gliederte sich wie folgt:

- **Schritt 1:** Für die Untersuchung wurden zentrale deutschsprachige Zeitschriften der allgemeinen Erziehungswissenschaft gewählt. Mit der *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, der *Zeitschrift für Pädagogik* und der *Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation* wurden die drei deutschen Zeitschriften der Kategorie „*Education & Educational research*“ der Journal Citation Reports des Web of Science ausgewählt.

¹ Für die Mitwirkung an Datenerhebung und -analyse sei Luise Likow und Michaela Sieber gedankt.

Darüber hinaus wurden mit *Bildung und Erziehung* und *Unterrichtswissenschaft* zwei Zeitschriften einbezogen, die sowohl auf der Initial list „Pedagogical and Educational Research“ des European Reference Index for the Humanities (ERIH) [European Science Foundation 2011] als auch auf der Liste „führender Fachzeitschriften“ des Datenreport Erziehungswissenschaft 2004 [Tippelt u.a. 2004: 255f.] vertreten sind und die zugleich in einer unveröffentlichten Befragung von Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft aus dem Jahr 2004 unter den ersten zehn Zeitschriften gerankt wurden. Die Auswahl wurde mit der *Harvard Educational Review* um eine bedeutende US-amerikanische Zeitschrift ergänzt, um den Abdeckungsgrad deutschsprachiger Zeitschriften mit dem einer englischsprachigen vergleichen zu können.

- **Schritt 2:** Die bibliografischen Angaben der in die Untersuchung einbezogenen Fachartikel wurden zunächst über die erziehungswissenschaftliche Literaturdatenbank „*FIS Bildung*“ recherchiert. Um die Vollständigkeit dieser Artikelmenge sicherzustellen, wurden die Inhaltsverzeichnisse der relevanten Jahrgänge auf den Verlagsseiten überprüft. In den Fällen, in denen keine Inhaltsverzeichnisse auf den Verlagsseiten zu finden waren, wurden die gedruckten Zeitschriftenausgaben herangezogen. Die Prüfung stellte sicher, dass einerseits die exakte Artikelanzahl und andererseits auch deren korrekte bibliografischen Angaben vorlagen. Fehlende oder inkorrekte Datensätze wurden eigenhändig übertragen bzw. korrigiert, sodass alle Angaben vollständig zur Verfügung standen.
- **Schritt 3:** Auf dieser Basis erfolgte nun die eigentliche Recherche in Google Scholar. Hierbei wurde die Suchstrategie so festgelegt, dass auch Treffer gefunden werden konnten, deren bibliografische Angaben stark von den Inhaltsverzeichnissen der Zeitschriften abwichen. So wurde im Anschluss an die einfache Titelsuche eine „Gegenprobe“ durchgeführt, in welcher der Name des Verfassers bzw. der Verfasser, der Titel der Zeitschrift und der passende Jahrgang berücksichtigt wurden. Somit sollte verhindert werden, dass möglicherweise nur aufgrund von fehlerhaften bibliografischen Angaben in Google Scholar die Ergebnisse dieser Untersuchung beeinträchtigt werden.

4 Ergebnisse

Die Ergebnisse der Untersuchung sind in den nachfolgenden Tabellen 1 (für die deutschsprachigen Zeitschriften) und 2 (für die englischsprachige) detailliert beschrieben. Aufgeführt ist sowohl die Gesamtanzahl der Artikel pro Zeitschrift und Jahrgang sowie die jeweilige Anzahl an Zitationen, Verlinkungen und Volltexten. Zusätzlich ist der prozentuale Anteil pro Nachweisart und Zeitschrift für den gesamten Untersuchungszeitraum angegeben.

Von den insgesamt 603 überprüften Fachartikeln aus deutschsprachigen Zeitschriften konnten mehr als die Hälfte (58,4%) nicht in Google Scholar auffindig gemacht werden. Demgegenüber werden 24,5% durch eine Verlinkung nachgewiesen, etwa 13,4% anhand einer Zitation und lediglich 3,6% aller gesuchten Artikel standen als Volltexte kostenfrei zur Verfügung.

Über die untersuchten Jahrgänge hinweg weist die Abdeckung teilweise größere Unterschiede auf. So lässt sich feststellen, dass 9,0% der Artikel des Erscheinungsjahres 2009 kostenfrei als Volltext zur Verfügung stehen, während dieser Anteil für Artikel der Erscheinungsjahre 2006 bis 2008 nur zwischen 0 und 4,7% liegt.

Der Anteil an Verlinkungen ist für den Jahrgang 2006 am höchsten und nimmt danach ab, was vor allem auf die Zeitschrift *Bildung und Erziehung* zurückzuführen ist, deren Beiträge dieses Jahres in der französischen bibliografischen Datenbank CAT.INIST dokumentiert wurden, die wiederum in Google Scholar indexiert ist. Für die folgenden Jahre war dies nicht mehr der Fall, wodurch die Abnahme zu erklären ist. Die Anzahl an Nachweisen durch Zitationen ist im Jahr 2009 erwartungsgemäß am geringsten (es benötigt eine gewisse Zeit, bis Artikel in späteren Publikationen als Zitationen auftauchen).

Tabelle 1: Abdeckung der deutschsprachigen Zeitschriften in Google Scholar

Zeitschrift	Jahrgänge				gesamt	Anteil in % (2006–2009)
	2006	2007	2008	2009		
<i>alle deutschsprachigen Zeitschriften</i>						
Anzahl Artikel	156	143	149	155	603	100,0
Kein Nachweis in Google Scholar	61	91	95	105	352	58,4
Nachgewiesen durch Verlinkung	58	40	25	25	148	24,5
Nachgewiesen durch Zitation	36	12	22	11	81	13,4
Nachgewiesen durch Volltext	1	0	7	14	22	3,6

Zeitschrift	Jahrgänge				gesamt	Anteil in % (2006–2009)
	2006	2007	2008	2009		
<i>Zeitschrift für Erziehungswissenschaft</i>						
Anzahl Artikel	30	29	29	31	119	100,0
Kein Nachweis in Google Scholar	0	0	1	2	3	2,5
Nachgewiesen durch Verlinkung	30	29	25	23	107	89,9
Nachgewiesen durch Zitation	0	0	0	0	0	0,0
Nachgewiesen durch Volltext	0	0	3	6	9	7,6
<i>Unterrichtswissenschaft</i>						
Anzahl Artikel	17	18	19	22	76	100,0
Kein Nachweis in Google Scholar	5	9	14	16	44	57,9
Nachgewiesen durch Verlinkung	1	0	0	1	2	2,6
Nachgewiesen durch Zitation	11	9	4	3	27	35,5
Nachgewiesen durch Volltext	0	0	1	2	3	3,9
<i>Zeitschrift für Pädagogik</i>						
Anzahl Artikel	56	37	44	51	188	100,0
Kein Nachweis in Google Scholar	40	27	27	43	137	72,9
Nachgewiesen durch Verlinkung	1	10	0	0	11	5,8
Nachgewiesen durch Zitation	15	0	14	6	35	18,6
Nachgewiesen durch Volltext	0	0	3	2	5	2,7
<i>Bildung und Erziehung</i>						
Anzahl Artikel	27	29	35	27	118	100,0
Kein Nachweis in Google Scholar	2	29	34	24	89	75,4
Nachgewiesen durch Verlinkung	25	0	0	0	25	21,2
Nachgewiesen durch Zitation	0	0	1	0	1	0,8
Nachgewiesen durch Volltext	0	0	0	3	3	2,5
<i>Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation</i>						
Anzahl Artikel	26	30	22	24	102	100,0
Kein Nachweis in Google Scholar	14	26	19	20	79	77,4
Nachgewiesen durch Verlinkung	1	1	0	1	3	2,9
Nachgewiesen durch Zitation	10	3	3	2	18	17,6
Nachgewiesen durch Volltext	1	0	0	1	2	2,0

Tabelle 2: Abdeckung der englischsprachigen Zeitschrift in Google Scholar

Zeitschrift	Jahrgänge				gesamt	Anteil in % (2006–2009)
	2006	2007	2008	2009		
<i>Harvard Educational Review</i>						
Anzahl Artikel	23	17	22	47	109	100,0
Kein Nachweis in Google Scholar	0	1	0	0	1	0,9
Nachgewiesen durch Verlinkung	19	16	22	43	100	91,7
Nachgewiesen durch Zitation	0	0	0	0	0	0,0
Nachgewiesen durch Volltext	4	0	0	4	8	7,3

4.1 Abdeckung in Google Scholar

Im Hinblick auf die Auffindbarkeit der Artikel der deutschsprachigen Zeitschriften lässt sich feststellen, dass vor allem eine Zeitschrift einen besonders hohen Abdeckungsgrad aufweist. Die *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* ist mit einem Abdeckungsgrad von 97,5% die am besten nachgewiesene deutsche Fachzeitschrift im Bereich der allgemeinen Erziehungswissenschaft. Die recherchierten Artikel werden fast ausschließlich über die Online-Bibliothek „Springer Link“ indexiert. Während bei der Zeitschrift *Unterrichtswissenschaft* weniger als die Hälfte der Artikel nachgewiesen werden (42,0%), liegt die Abdeckungsquote bei den restlichen Zeitschriften noch niedriger. Die *Zeitschrift für Pädagogik* weist ebenso wie die *Bildung und Erziehung* mit 27,1% bzw. 24,5% einen niedrigen Abdeckungsgrad auf, wobei noch rund ein Viertel der Artikel in Google Scholar nachgewiesen wird. Das Schlusslicht dieser Untersuchung bildet die *Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation*, bei der lediglich 22,5% der gesuchten Artikel in Google Scholar auffindbar sind. Im Vergleich dazu ist die US-amerikanische Zeitschrift *Harvard Educational Review* mit einer Gesamtabdeckung von 99% die am besten nachgewiesene Fachzeitschrift der Untersuchung. Die Beiträge werden vor allem durch den Verlag und die dort verfügbaren Inhaltsverzeichnisse auffindbar gemacht, die im Gegensatz zu den Inhaltsverzeichnissen der meisten deutschsprachigen Zeitschriften von Google Scholar indexiert werden.

4.2 Verteilung der Nachweisformate

Von den insgesamt 712 in Google Scholar gesuchten Artikeln aus allen sechs Zeitschriften entfallen 248 (34,8%) auf Verlinkungen, die hauptsächlich zu kostenpflichtigen Volltexten auf Verlagsseiten oder wissenschaftlichen Informationsanbietern führen. Die Gesamtanzahl an Zitationen, also nicht eigenständiger Literaturnachweise, sondern lediglich aus Dokumenten extrahierter Referenzen mit minimalen bibliografischen Angaben, beläuft sich auf 81 Stück, was einem Anteil von 11,4% entspricht. Insbesondere die Artikel der Zeitschrift *Unterrichtswissenschaft*, der *Zeitschrift für Pädagogik* und der *Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation* weisen für den Untersuchungszeitraum 2006 bis 2009 eine relativ hohe Quote an Zitationen von 35,5%, 18,6% und 17,6% auf. Die Anzahl der kostenfreien Volltexte hingegen erweist sich als minimal. Von 712 Artikeln stehen lediglich 30 kostenfrei zur Verfügung, was einem Anteil von 4,2% entspricht. In der *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* und der *Harvard Educational Review* konnten 8 bzw. 9 Volltexte kostenfrei genutzt werden, die jedoch nicht durch die Verlage, sondern durch alternative Quellen zugänglich gemacht wurden. In den übrigen Zeitschriften wurden noch weniger kostenfrei zugängliche Artikel aufgefunden. In wenigen Fällen gab es zu einem Artikel in Google Scholar mehrere Nachweisformate (z.B. sowohl Zitation als auch Volltext), wobei hier jeweils das Format mit dem höchsten Informationsgehalt (also Volltext vor Zitation) gezählt und in der Auswertung berücksichtigt wurde. Im Hinblick auf die Dokumentenformate lässt sich feststellen, dass alle frei zugänglichen Volltexte als PDF vorliegen.

5 Fazit

Die empirische Untersuchung des Abdeckungsgrades von Google Scholar zeigt, dass sich dieser Dienst, so wie es Lewandowski [2007] schon für die Bibliotheks- und Informationswissenschaft festgestellt hat, auch für die deutschsprachige Erziehungswissenschaft nicht als Ersatz für bibliografische Datenbanken eignet. Lediglich eine der untersuchten fünf deutschsprachigen Zeitschriften wird fast vollständig nachgewiesen, während von den anderen vier nur etwa ein Viertel der Artikel des Zeitraums 2006 bis 2009 in Google

Scholar zu finden sind. Im Gegensatz dazu werden die Artikel der *Harvard Educational Review* zu praktisch 100% nachgewiesen. Zwar werden die Inhaltsverzeichnisse aller untersuchten Zeitschriften (mit Ausnahme der *Bildung und Erziehung*) über die Verlagsseiten im Internet bereitgestellt, aber nur jene der *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* und der *Harvard Educational Review* werden auch von Google Scholar indexiert. Das Beispiel der *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* macht zugleich deutlich, dass die geringe Abdeckung vieler Zeitschriften nicht in einer generellen Nichtbeachtung deutschsprachiger Literatur begründet liegt, sondern auf die fehlenden oder unzulänglichen Onlineangebote der kleinen deutschen Zeitschriftenverlage zurückzuführen ist.

Noch deutlich niedriger als in der Bibliotheks- und Informationswissenschaft liegt der Anteil der elektronischen Volltexte, die in Google Scholar zu finden sind. Nur zwei der sechs Zeitschriften (*Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* und *Harvard Educational Review*) bieten die Artikel ihrer aktuellen Jahrgänge kostenpflichtig in elektronischer Form an. Bei weiteren drei liegen zumindest ältere, vor dem Untersuchungszeitraum liegende, Jahrgänge retrodigitalisiert über *DigiZeitschriften* vor. Insgesamt zeigt die Untersuchung, dass sich Studierende oder andere an erziehungswissenschaftlicher Fachliteratur Interessierte nicht alleine auf die beliebte Suchmaschine Google Scholar verlassen, sondern auch Fachdatenbanken wie *FIS Bildung* oder andere wissenschaftliche Suchmaschinen wie *BASE* (wobei deren Abdeckungsgrad erst noch zu untersuchen wäre) berücksichtigen sollten. Gleichzeitig sollten erziehungswissenschaftliche Verlage und Autoren versuchen, in größerem Maße in Google Scholar nachgewiesen zu werden, um in diesem internationalen, multidisziplinären Angebot eine bessere Sichtbarkeit zu erreichen.

Literaturverzeichnis

Clermont, M. (2010): Darstellung und Güteprüfung von Google Scholar zur Literatur- und Zitationsauswertung.

<http://www.lut.rwth-aachen.de/Arbeitsberichte?action=AttachFile&do=view&target=Darstellung+und+G%C3%BCtepr%C3%BCfung+von+Google+Scholar.pdf>
(16.09.2010)

- European Science Foundation (2011): ERIH 'Initial' lists.
<http://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities/erih-initial-lists.html> (09.01.2011)
- Fell, C. (2010): Publish or Perish und Google Scholar – ein Segen? Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID), Trier.
http://www.zpid.de/pub/research/2010_Fell_Publish-or-Perish.pdf (21.09.2010)
- Harzing, A.; van der Wal, R. (2008): Google Scholar as a new source for citation analysis. In: *Ethics in Science and Environmental Politics* 2008(8): 61–73.
- Jascó, P. (2010): Metadata mega mess in Google Scholar. In: *Online Information Review* 34(1), 175–191.
- Lewandowski, D. (2007): Nachweis deutschsprachiger bibliotheks- und informationswissenschaftlicher Aufsätze in Google Scholar. In: *Information, Wissenschaft & Praxis*, 58(3), 165–168.
- Mayr, P.; Walter, A. (2006): Abdeckung und Aktualität des Suchdienstes Google Scholar. In: *Information, Wissenschaft & Praxis*, 57(3), 133–140.
- Meier, J. J.; Conkling, T. W. (2008): Google Scholar's Coverage of the Engineering Literature. In: *The Journal of Academic Librarianship* 34(3), 196–01.
- Tippelt, R.; Rauschenbach, T.; Weishaupt, H. (Hg.) (2004): *Datenreport Erziehungswissenschaft 2004*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.